

O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA INSON KO'RINISHINI IFODALOVCHI O'XSHATMALARNING MADANIY-LINGVISTIK TAHLILI

Zubaydullayeva Zarina Erkinovna

Tashkent Academic Lyceum No.2 of the Ministry
of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15771421>

Annotatsiya: Obrazli til vositalari nafaqat ingliz tilida, balki dunyoning barcha tillarida har doim qo'llaniluvchi ajoyib aloqa vositasidir. Obrazli til vositalari bizga nutqda ifodalamoqchi bo'lgan murakkab ta'riflar yoki his-tuyg'ularni tez va samarali yetkazishga yordam beradi. Ingliz tilida obrazli til vositalarini "nutq figuralari" deb ham ataladi. Og'zaki nutqda obrazli til vositalaridan auditoriyani o'z fikrlarimiz yoki ma'lumotlarimizga ishontirish, jalb qilish va ular bilan o'zaro psixologik bog'liqlikni mustahkamlash uchun ishlatishimiz mumkin. Badiiy adabiyotda esa ushbu nutq figuralari o'quvchilarga asar yoki hikoyadagi holat va hodisalarni yanada yorqinroq tushuntirish uchun foydalaniladi. Ushbu obrazli nutq figuralarini qo'llash vaqtida shoir yoki yozuvchilardan yetarli darajada ehtiyotkorlik talab qilinadi.

Kalit so'zlar: o'xshatish, obraz, nutq figuralari, metafora, qiyoslash.

Arkansas universiteti adabiyotshunoslari tomonidan olib borilgan izlanishlar shuni ko'rsatdiki, ingliz adabiyotida asosan 3 ta badiiy til obrazlaridan ko'proq foydalaniladi. Ular metafora, o'xshatish (ingliz tilida simile), tashxis yoki shaxslashtirish (personification). Bundan tashqari ingliz tilida tasviriylik (imagery), simbolizm (symbolism), giperbola (hyperbole), solishtirish yoki taqqoslash (juxtaposition), paradoks (paradox) va boshqa til vositalari ham ingliz adabiyotida o'ziga xos o'rniga ega. Ammo shuni alohida ta'kidlash kerakki, yuqorida keltirilgan 3 ta obrazli til vositalari nafaqat badiiy adabiyotda, shuningdek inglizlarning kundalik hayotida ham muhim rol o'ynaydi¹. Ushbu majoziy til vositalaridan, odatda yozma yoki og'zaki tilga ijodkorona yondashuv yoki murakkab fikrlarni tushuntirish uchun qo'llaniladi. Masalan, inglizlar tanasida qandaydir noxushlikni his qilsa, "oshqozonimda kapalak yuribdi" [butterflies in my stomach] deya o'zlarining holatlarini qay darajada ekanligini ifodalashga harakat qilishadi. Biror ishni qilish qiyinchiligini ifodalashda ular "tog'ni ko'chirishga o'xshaydi" [like a moving mountain] kabi o'xshatishlardan foydalanishadi.

Tadqiqot metodologiyasi va empirik tahlil

Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, insonlar ilmiy kashfiyotlar, ilmiy

¹ Ashworth, E.J., 2017, 'Metaphor and the Logicians from Aristotle to Cajetan', Vivarium, vol. 45, pp. 311-327.

konsepsiyalar va boshqa ilmiy tushunchalarni oddiy so'zlar bilan ifodalagandan ko'ra, metaforalardan foydalanilganda tushunish ehtimoli yuqori bo'ladi. Umuman olganda, obrazli til vositalari ham badiiy adabiyotda, ham kundalik hayotda og'zaki va yozma nutqning asosiy "figura"laridan biri hisoblanadi².

Ingliz badiiy adabiyotida o'xshatish, metafora va tashxis.

Ingliz tilida o'xshatish [simile] ikki jism yoki holatni bir-biriga taqqoslanganda foydalaniladi va ko'pincha o'xshash, xuddi [like], -dek [as] kabi so'z va qo'shimchalar bilan ifodalanadi. "Simile" so'zi lotincha "similis" so'zidan kelib chiqqan va mos ravishda "o'xshash" degan ma'noni ifodalaydi. Ingliz adabiyotida o'xshatishlardan foydalanish XV asrdan boshlangan va Shekspir ham ushbu obrazli til vositasidan o'z asarlarida foydalangan. O'xshatishdan ingliz adabiyotida juda ko'plab misollar keltirish mumkin. Masalan:

"Uning siri, xuddi qulfi va kaliti yo'q eshikdek uning qiziqishini uyg'otdi." ["The very mystery of him excited her curiosity like a door that had neither lock nor key."]

Ushbu gap orqali yozuvchi boshqa bir insonning siri asar qahramoniga qanchalikqiziqish uyg'otganini ifodalash maqsadida qo'llanilgan.

Rafael Sabatini o'zining "Dengiz burguti" asarida ham obrazli til vositalaridan mohirona tarzda foydalangan. Misol tariqasida quyidagi o'xshatishni keltirish mumkin:

"He swung a great scimitar, before which Spaniards went down like wheat to thereaper's sickle."³

"Ispanlar uning oldiga dehqonning o'rog'iga yopishayotgan bug'doy kabi kelishlaridanavval o'zining katta qilichini silkitdi"

Ushbu o'xshatishda yozuvchi ispan askarlarining ko'pligini chiroyli tarzda ifodalash maqsadida ularni daladagi behisob bug'doyga o'xshatmoqda. Dehqon bu yerda asar qahramoni sifatida gavdalantirilyapti, ya'ni u o'z "o'rog'i" bilan "bug'doylar"larni yakson qilishi lozim. Ingliz tilida o'xshatish va metaforalarning ajratishning eng oson yo'li o'xshatish yoki taqqoslashda gapda qo'llanilgan so'zlar yoki qo'shimchalarga e'tibor berishdir. Yuqorida ta'kidlanganidek, o'xshatish [simile]ning bir nechta so'zlar va qo'shimchalar orqali aniqlasabo'ladi. Masalan, in comparison, compared to, same, like, looks like, as va boshqalar. Metaforalar esa, aksincha, kundalik hayotimizda yuz

² Hausman, C. (2016), 'A review of metaphorical theory and metaphorical reference revisited', *Semiotica* 161 vol. 1, pp. 213-230.

³ Kosimov, A. (2022). TILSHUNOSLIK VA PSIXOLOGIYADA METAFORALARNING TUTGAN O'RNI, SHARQ VA G'ARB OLIMLARINING METAFORALAR YASALISHI BORASIDAGI FIKRLARI

beradigan voqea-hodisalar orqalifikrni ifodalashga harakat qilinadi. Ularda o'xshatishdagi "elementlar" yoki so'z-qo'shimchalardan foydalanilmaydi. Masalan,

"All religions, arts and sciences are branches of the same tree". Albert Einstein. Out of My little years.

Tarjima: Barcha dinlar, san'at va fanlar bir daraxtning shoxlaridir". Albert Eynshteyn. Yuqoridagi misolda olim metaforadan foydalanmoqda va butun bir boshli ilmiy haqiqatni birgina metafora orqali ifodalab bermoqda ya'ni barcha dinlar(islom,xristian,yahudiylik va boshqalar), san'at va fanlar(tabiiy va ijtimoiy fanlar), umuman dunyoviy va diniy bilimlarning asosi birdir degan ma'no tushuniladi. Metaforalarni qo'llash orqali fikrlar aniq va aynanqanday mazmunda ekanligini tushunish unchalik ham qiyin emasligini ko'rish mumkin. Shaxslashtirish yoki personifikatsiya [o'zbek tilida tashxis] insoniy bo'lmagan yoki mavhum narsalarga insoniy xususiyatlarni berishdir. Bular jismoniy sifatlar ("ignaning ko'zi"), hissiy atributlar ("yolg'iz tufl") yoki inson harakatlari ("shamolda raqsga tushayotgan barg") bo'lishi mumkin. Masalan,

"Because I could not stop for Death - He kindly stopped for me "
-Emily Dickinson, "Because I could not stop for Death"

Tarjimasi: Men o'limni to'xtata olmaganim uchun- uning o'zi mehribonlarcha men uchun to'xtadi. - Emili Dikkinson, "Chunki men o'limni to'xtata olmadim"

Xulosa va munozara

Qisqacha qilib aytganda, ingliz badiiy adabiyotida qo'llanilgan metaforalarni tarjima qilishda, o'zbek tilidan ma'no jihatdan mos metaforalarni topib qo'llash juda ham qiyin. Buning sabablaridan biri, turli oilalarga mansub ikki xil til va turli madaniyatlardir. O'zaro madaniyatlararo farqlar va o'xshashliklarning hisobga olinishi tarjimashunoslikdagi eng muhim omillardan biri sanaladi. Bugungi kunda ingliz adabiyotini chuqur o'rganish, kamchiliklar va yutuqlarini tahlil qilish, izlanishlardan olingan bilimlarni o'zbek adabiyotiga tadqiq qilish, ushbu sohada yanada ko'proq rivojlanish bo'lishiga imkon beradi. Shu nuqtai nazardan, tilshunoslikda amalga oshirilayotgan ilmiy izlanishlar sonini keskin oshirish lozim.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Gubaydullin, D. (2025). INTELLIGENCE ACTIVITIES IN THE TROOPS JALOLIDDIN MANGUBERDI. Journal of Applied Science and Social Science, 1(4), 422-426.

2. Ismailov, R. (2025). MILITARY EDUCATION SYSTEM: FORMATION OF PROFESSIONAL MILITARY PERSONNEL. *Journal of Applied Science and Social Science*, 1(4), 427-429.
3. Anarbayev, O. (2025). SYNERGETIC ANALYSIS AND DIALECTIC CULTURAL UNDERSTANDING OF HISTORY. *Journal of Applied Science and Social Science*, 1(4), 430-434.
4. Toshtemirov, I. (2025). THE AFRICAN CONTINENT IN THE 60S AND 70S OF THE 20TH CENTURY EMERGENCE. *Journal of Applied Science and Social Science*, 1(4), 441-443.
5. Turaev, S. (2025). MILITARY HISTORY OF THE SHAYBANID STATE IN THE STRUGGLE AGAINST THE TIMURIDS. *Journal of Applied Science and Social Science*, 1(4), 444-447.
6. Uktamovna, B. G. (2024). Sportning Inson Hayot Tarziga Ta'sir Effektlari. *Miasto Przyszłości*, 55, 541-543.
7. Furqat o'g'li, E. S., & Shuxrat o'g'li, M. S. (2025). O'ZBEKISTON SPORTCHILARINING SPORT SOHASIDA ERISHGAN YUTUQLARI. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 39(1), 127-131.
8. Mannapovna, G. O. G. (2025). INGLIZ TILINI IKKINCHI TILI SIFATIDA O'RGANISHNING MUAMMOLARI. *ИКРО журнал*, 14(02), 1298-1299.
9. Mannapovna, G. O. G. (2023). Methodology of Teaching English in Higher Educational Institutions Not Related to Philology. *International Journal of Scientific Trends*, 2(2), 61-64.
10. Тухтаева, К. Д. (2020). SEMANTIC ANALYSIS OF THE PHRASEOLOGICAL UNITS OF THE ENGLISH, UZBEK AND RUSSIAN LANGUAGES WITH THE NAMES OF VEGETABLES AND FRUITS. *ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ*,(SI-3).
11. Xamdamovna, I. M. (2022). Stylistic features of the use of asinetone in languages of different systems. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 8.036, 11, 30-33.
12. Ibrakhimovna, K. G. (2024). GAMES AS AN EFFECTIVE WAY OF DEVELOPING YOUNG LEARNERS'COMMUNICATIVE SKILLS. *International Journal of Pedagogics*, 4(03), 97-104.
13. Муминова, Н. А. (2016). Эстетическое воспитание студентов посредством народного искусства. *Образование и воспитание*, (4), 6-7.

14. Муминова, Н. А. (2014). Формирование гармонично развитой личности как цель воспитания в современном демократическом обществе. Молодой ученый, (9), 502-505.
15. Uralova, G. (2023, September). SWOT TAHLILIDAN FOYDALANIB BO 'LAJAK BOSHLANG 'ICH SINF O 'QITUVCHILARIDA EKOLOGIK-VALEOLOGIK MADANIYATNI RIVOJLANTIRISH. In International conference on multidisciplinary science (Vol. 1, No. 2, pp. 49-52).
16. Dhabliya, D., Ugli, I. S. M., Murali, M. J., Abbas, A. H., & Gulbahor, U. (2023). Computer vision: Advances in image and video analysis. In E3S Web of Conferences (Vol. 399, p. 04045). EDP Sciences.
17. Гафуров, Б. З. (2021). АНАЛИЗ ЛИНГВОСТАТИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ АКЦЕНТНЫХ ФОНОВАРИАНТОВ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ РУССКОГО ЯЗЫКА. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА, 4(1-1).
18. Гафуров, Б. З. (2009). Роль сокращения фонемного состава слова в образовании сегментных фоновариантов существительных русского, узбекского и английского языков. Современные гуманитарные исследования, (6), 124-126.
19. ГАФУРОВ, Б. (2014). Проблематика фоностилистики в русском, узбекском и английском языкознании. Узбекистонда хорижий тиллар. Илмий-методик электрон журнал.-Тошкент, 3, 125-133.
20. Sadikov, E. T. (2021). SPECIFIC PECULIARITIES OF TEACHING AND EVALUATING PRAGMATIC SPEECH ACTS THROUGH THE LISTENING SKILLS. EPRA International Journal of Research & Development (IJRD), 6(12), 1-1.